

**ПЕРВЫЕ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТРОДУКЦИЯ ЧЕРНОПЛОДНОЙ
АРОНИИ (LAT. ARONIA MELANOCARPA L.)
В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ.**

Абдуллаев Ойбек Шакиржанович

Докторант Андиганского института сельского хозяйства и агротехнологий (направление лесные культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов. Агротелиорация лесов и создание защитных лесов). ouman99@mail.ru

Тухтаев Бобокул Ёркулович

д.б.н., профессор, директор ООО «Научно-исследовательский центр Шафран»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194820>

Аннотация. В статье рассказывается об чёрноплодной Аронии (*Aronia melanocarpa* L.) обладающей декоративными, питательными и лечебными свойствами. Мы поставили перед собой цель впервые интродуцировать это лекарственное растение в условиях Ферганской долины на научной основе, изучить его биоэкологические аспекты и заложить его насаждения на больших площадях в различных вариантах (путем размножения генеративный и вегетативный методами). И в этой статье мы предоставили информацию о работе, проводимой исходя из этой цели.

Ключевые слова: чёрноплодная Арония (*Aronia melanocarpa* L.) растение, экология, растительный мир, дерево, сеянец, декоративные и лекарственные растения, макро и микроэлементы.

**THE FIRST SCIENTIFIC STUDY OF THE INTRODUCTION OF ARONIA
CHOKEBERRY (LAT. ARONIA MELANOCARPA L.) IN
THE CONDITIONS OF THE FERGHANA VALLEY.**

Abstract. The article tells about Black chokeberry (lat. *Aronia melanocarpa* L.), which has decorative, nutritional and medicinal properties. We set ourselves the goal of introducing this medicinal plant for the first time in the conditions of the Fergana Valley on a scientific basis, studying its bioecological aspects and planting it on large areas in various ways (by propagation, generative and vegetative methods). And in this article, we have provided information about the work carried out based on this goal.

Key words: Black chokeberry (lat. *Aronia melanocarpa* L.) plant, ecology, flora, tree, seedling, ornamental and medicinal plants, macro and microelements.

В постановлении Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 26 ноября 2020 года № ПП-4901 определены задачи «Выращивание и переработка лекарственных растений на научной основе, выращивание и подготовка семенного материала, размножение, создание коллективных питомников и обработки их сырья, химического состава лекарственных растений, создания участка и генбанка коллекционного лекарственных растений, активно используемых в народной медицине. [2]

Кроме того, в указе Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева № УП-139 от 20 мая 2022 года «В целях эффективного использования сырьевой базы лекарственных растений, широкого применения лекарственных растений в профилактике и лечении

болезней, организации глубокой переработки путем поддержки субъектов предпринимательства, занимающихся сооружением культурных плантаций лекарственных растений, а также создания цепочки добавленной стоимости» и в постановление от 20 мая 2022 г. № ПП-251 «В целях организации культурного выращивания и переработки лекарственных растений, поддержки сооружения культурных плантаций лекарственных растений, а также широкого использования лекарственных растений в профилактике и лечении болезней» - это возможность, предоставленная выращиванию лекарственных растений в нашей стране. [3,4]

Известно, что великий ученый Абу Али Ибн Сино во II главе своей книги «Тиб конунлари» описал описание и лечебное действие простых лекарственных средств, то есть вопросы фармакологии, а также он лечил больных, рассказывая о целебных и лечебных свойствах растения. [5]

По данным Международного союза охраны природы (IUCN), описано около 320 000 видов растений, из которых лишь малая часть - 21 000 видов используется в медицине. [10]

Из более чем 4,3 тысяч видов растений, принадлежащих к местной флоре нашей страны, 750 видов считаются лекарственными, 112 зарегистрированы для использования в научной медицине, 70 из них активно используются в фармацевтической промышленности. [1]

Одним из таких лекарственных, питательных и декоративных растений является североамериканская черноплодная Арония (*lot. Aronia melanocarpa L.*)

Черноплодная Арония (*lot. Aronia melanocarpa L.*) происходит от Греческого слова «agia» - горный цветок, «melano» - черный и «сагра» - плод. Родиной является Северная Америка, он в основном встречается в Алабама, Арканзас, Коннектикут, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная и Южная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, растет на болотах, влажных джунглях, опушках прудов и озер, лесных массивах, влажных альпийских лесах, скалистых утесах Вирджинии, Висконсина [6].

По данным Л.Г.Елисейевой, О.М.Блинниковой, культивирование и признание в качестве нового растения черноплодной Аронии связано с именем русского ученого И.В.Мичурина. В 1975 году ученый интродуцированных черноплодной Аронию в 29 областей России и автономных республик Сибири и европейской части. [7]

Плоды черноплодной Аронии в основном используются в пищевых и лечебных целях. Одной из основных задач современного фармацевтического направления является поиск растений, которые содержат в себе большое количество биологически активных веществ. Сушеные плоды черноплодной аронии широко применяются в медицине как сосудорасширяющее средство, нормализующее артериальное давление, спазмолитического действия, для профилактики гипотензивных заболеваний. [8]

Кроме того, натуральные препараты на основе которых они получены из черноплодной Аронии обладают существенными преимуществами: они гораздо мягче действуют на организм человека, чем синтетические препараты, хорошо усваиваются, вызывают значительно меньше негативных аллергических реакций. Обладает свойствами

излечения от всевозможных заболеваний, помогает больным, страдающим обильным мочеиспусканием и сухим кашлем. [9]

Рисунок 1

Плоды аронии очень богаты витаминами А, С, В¹, В², В⁹, Е, Са, Р, РР. (рис.1) По содержанию органических кислот превосходит мандарина, клубнику, малину и красную смородину. Кроме того, он содержит элементы молибден, марганец, медь, кобальт, бор, сорбит (заменитель сахара). Он содержит в 2-4 раза больше йода, чем другие садовые культуры.

Цель исследования: Интродукция черноплодной Аронии в условиях Ферганской долины, отношения растений к климатическим и почвенным условиям в условиях интродукции, биоэкологических особенностей, интродукционной оценки, создание маточных плантаций и анализ фитохимического состава сырья.

Методы проведения исследования: проводятся - лабораторный, полевой опыт, наблюдения (фенологические и биометрические), методы орошения, химический состав лекарственных растений. Фенологические наблюдения будут осуществляется в соответствии по методу И.Н.Бейдемана «Методика изучения фенологии растений», «Размножение растений», разработанные Ф.М.Броузом с целью вегетативного размножения деревьев и кустарников.-М.: Мир, 1992.-192 с., интродукционная оценка лекарственных растений Б.Ё.Тухтаев (2009), оценка по характеру декоративности свойств проведена по методике Н.И.Штонда (2014).

Статистическую обработку полученных данных проводят на основе общепринятых критериев и метода Б. А. Доспехова «Методика полевого опыта».

До настоящего времени не проводились научные исследования по плодovitости, энергии роста, всхожести семян, высоты молодых проростков и длины корня черноплодной Аронии (*Aronia melanocarpa* L.) в условиях Ферганской долины.

Результаты исследования: Опыты проводились на 6-летних кустах черноплодной Аронии. Высота куста 1-1.5 м. (2 фото)

Рисунок 2

Черноплодная Арония (*Aronia melanocarpa* L.) представляет собой кустарник с мочковатой корневой системой, расположенной в верхних слоях почвы (35-40 см). Кора серая, гладкая. Однолетние побеги красно-коричневые, позже становятся серыми.

Рисунок 3

Листья простые, цельнокрайние, коротко эллиптические или яйцевидные, зубчатые, 4-6 см шириной и 5-8 см длиной. Верхняя сторона листьев темно-зеленая, блестящая. Дно более четкое, немного увеличено. Осенью его листья имеют оранжево-фиолетовую окраску, а весной и летом зеленый цвет. (Рисунок 3)

Рисунок 4

Таблица 1

№	Завязывать бутоны			Цветение			Плодоносит		
	начало	массовый	завершение	начало	массовый	завершение	начало	массовый	завершение
1	17.03	26.03	06.04	23.03	01.04	14.04	8.04	15.04	24.04

Цветки мелкие и обоеполые, пятилепестковые, белые или немного розового цветки в окраске, щитковидные, 5-6 см в диаметре, густо расположены на кроне. (4 фото)

Растение начинает завязывать бутоны в середине марта, а цветение приходится на конец марта - середину апреля.

Средний период цветения 20-22 дней. Плодоношение начинается в начале апреля. (Таблица 1)

Рисунок 5

Плоды созревают в августе-сентябре. Форма плода округлая, иногда бугристая, зеленого цвета, при созревании чернеет или становится черно-фиолетовым, диаметром 6-8 мм, хрустящая, кисло-сладкого вкуса. (5 фото)

Рисунок 6

Средний вес одного плода 1.320 грамм. Среднее количество плодов в 100 граммах составило в среднем 85 штук. В центре одного плода находится 3-4 семени, а средний вес 1000 штук семян составляет 5,22 грамма. В 1 кг примерно 191 200 штук семян (рис. 6).

Это растение нетребовательно к почвенным условиям. Он приносит хорошие плоды даже на бедной почве. Любит солнечные места, выносит полутень (урожайность значительно ниже).

Черноплодную аронию размножают семенами, черенками и побегами.

Таблица 2

№	Место проведения эксперимента	Степень проращение от черенка (%)	
		Условия открытого грунта	Тепличные условия
1	Асакинский район Андижанской области	61	68
2	Кувинский район Ферганская области	66	71

Черенки были отобраны и посажены из разных частей боковых ветвей растения, показатели черенка хорошо растут и развиваются в долинных климатических и почвенных условиях. (Таблица 2) Каждый вариант изучается на бутонизацию, цветение и продуктивность семян.

Рисунок 7

Процесс размножения из черенка.

При размножении от вегетативного органа растения качество получаемого в производстве сырья высокое, так как характеристики и состав данного сорта не изменяются.

Из веток рассады растений заготавливали черенки длиной 7-10 см, используя рабочий раствор гетероауксина (корневина) 100 мг/л, 200 мг/л, 300 мг/л черенки помещали в экспериментальные варианты, замачивая на 12 часов и высаживали в тепличных и полевых условиях. В полевых условиях черенки высаживают на отдельные участки между рядами по 60 см. (Рис. 7)

Как видно из показателей таблицы, высокий результат был достигнут в опытах, проведенных в тепличных условиях в обоих регионах.

Изучаются почвенно-микrokлиматические условия каждого опытного участка с целью проведения опытов в каждом регионе по изучению влияния различных почвенно-климатических параметров на рост растений.

Как показал анализ, в опытных вариантах скорость всходы черенков была высокой, эти показатели были значительно выше у черенков, высаженных в тепличных условиях. В течение года мы проводим детальный анализ роста и развития растений, продолжительности онтогенеза и показателей урожайности.

Вывод: в условиях Ферганской долины черноплодная арония имеет значительно более высокую всходы черенков, и в этих условиях интродукция растения и последующая его массовая селекция будут эффективны;

- Интродукция черноплодной Аронии в условиях Ферганской долины, создает возможность для подготовки сырья, отечественные лекарственные препараты, способные заменить импортные, необходимые для фармацевтической промышленности нашей страны.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 10 апрель кунги “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4670-сон қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 ноябр кунги “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4901-сон қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 май кунги “Доривор ўсимликлар хом ашё базасидан самарали фойдаланиш, қайта ишлашни кўллаб-қувватлаш орқали қўшимча қиймат занжирини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-139-сон қарори
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 май кунги “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-251-сон қарори
5. Абу Али Ибн Сино Тиб қонунлари II-боб
6. <https://www.efloras.org>
7. Л.Г.Елисеева, О.М. Блинникова Плоды Аронии чёрноплодной – **Источник витаминно-минеральных комплексов. Журнал - Пищевая промышленность** 4/2013
8. Е.Е.Логинова. **Исследование групп биологически активных веществ плодов рябины черноплодной различных сортов. Автореферат. Москва 2017**
9. **Николай Даников Целебная Арония «Эксмо» 2019 г**
10. <https://ru.wikipedia.org>